

Reservoir-Niedertemperatur Netztopologie für die Vermaschung von thermischen Netzen

Matthias Sulzer, Empa; Artem Sotnikov, HSLU, Tobias Sommer, HSLU
Kontaktperson: Matthias Sulzer, Empa; matthias.sulzer@empa.ch, www.empa.ch

Zusammenfassung

Résumé

Abstract

Die zunehmende Nutzung von erneuerbaren Energien impliziert die vermehrte Erschliessung von dezentralen Energiequellen. Um diese effizient zu nutzen, braucht es Multi-Energie Systeme, welche sich wirkungsvoll in das Energiesystem Schweiz einfügen lassen. Im Strom- und Gasbereich ist diese Entwicklung auf lokaler Ebene heute weit vorangeschritten. Das Potenzial der thermischen Vernetzung wird aber heute noch nicht genügend ausgeschöpft.

In dieser Arbeit wird eine weitere Netztopologie für Niedertemperaturnetze (NTN) vorgestellt: Das Reservoir-Niedertemperatur Netz (RNTN). Diese Topologie nutzt die Vorteile des Konzepts von «Einrohrheizungen», um die Bezüger in NTN hydraulisch zu entkoppeln und das Netz dadurch hydraulisch einfach regelbar und erweiterbar zu machen. Im Gegensatz zu klassischen Fernwärmenetzen mit Vor- und Rücklauf bzw. Niedertemperaturnetzen mit Warm- und Kaltleiter verwendet das RNTN einen einzigen Leiter, in dem das Fluid in einem Areal, Quartier oder sogar in einer Region zirkuliert und als «Reservoir» von Umweltenergie bzw. Abwärme angesehen werden kann. Die Hauptvorteile dieser Topologie sind die hohe Flexibilität der Einbindung von Bezügern und Quellen sowie die fast beliebige Erweiterbarkeit mittels Maschen.

Um die thermischen und hydraulischen Eigenschaften des RNTN aufzuzeigen, wird ein Vergleich mit zwei heute typischen NTN Topologien vorgenommen; dem 2-Leiter System mit zentraler Pumpe (ähnlich Strahlennetz) und dem 2-Leiter System mit dezentralen Pumpen. Zur besseren Vergleichbarkeit werden alle drei Systeme; das zentrale Netz, das

dezentrale Netz und das RNTN in der Ringkonfiguration betrieben. Bei den angewendeten Beurteilungen werden die zwei Fälle (i) reiner Heizbedarf (Winter) und (ii) gleich grosser Heiz- wie Kühlbedarf (Sommer) in einer vereinfachten Netzkonfiguration mit vier Bezüglern und einer Quelle betrachtet. Im reinen Heizfall weist das RNTN eine um 4 % grössere elektrische Leistungsaufnahme der Wärmepumpen und Förderpumpen auf als das zentrale und das dezentrale Netz. Bei simultanem Heizen und Kühlen ist die elektrische Leistung im RNTN um 16 % geringer als das zentrale Netz und ähnlich dem dezentralen Netz. In der Jahresbilanz mit grossem Heizbedarf im Winter und simultanem, aber geringerem Heiz- und Kühlbedarf im Sommer, ist davon auszugehen, dass sich die Energiebilanzen der unterschiedlichen Topologien nur um wenige Prozent unterscheiden. Dies bedeutet, dass die Flexibilität in der Einbindung neuer Bezüglern und Energiequellen sowie die Erweiterung durch Vermaschung für die Entscheidungswahl an Bedeutung gewinnen.

1. Ausgangslage – Contexte – Scope

Die zunehmende Nutzung von erneuerbaren Energien impliziert die vermehrte Erschliessung von dezentralen Energiequellen. Um diese effizient zu nutzen, braucht es Multi-Energie Systeme, welche sich wirkungsvoll in das Energiesystem Schweiz einfügen lassen. Solche Multi-Energie Systeme müssen in der Lage sein, die vor Ort vorhandenen Energieströme (Strom, Wärme und Gas) bedarfsgerecht zu transformieren, zu speichern und zu verteilen. Die notwendige Infrastruktur verbindet die einzelnen Elemente im Multi-Energie System. Im Strom- und Gasbereich ist diese Entwicklung auf lokaler Ebene heute weit vorangeschritten. Die thermische Vernetzung von Gebäuden in Quartieren und Arealen ist ein wichtiger Bestandteil im Multi-Energie System. Das Potenzial der thermischen Vernetzung wird aber heute noch nicht genügend ausgeschöpft.

Unter dem Begriff «thermische Vernetzung» werden heute neben den traditionellen Fernwärmenetzen auch Netze im Niedertemperaturbereich mit Temperaturen $< 20^{\circ}\text{C}$ verstanden («kalte Fernwärme», «Fernkälte», «Anergienetze» oder gar «kalte Fernwärme») [1]. In diesen Fällen kann die Infrastruktur sowohl direkt für Kühlzwecke als auch indirekt mittels Wärmepumpe für Heizzwecke genutzt werden. Im Folgenden wird der Begriff Niedertemperaturnetz (NTN) für Fernwärme im Niedertemperaturbereich verwendet.

Der Zweck von NTN ist die effiziente Nutzung von thermischen, erneuerbaren Energiequellen, wie Erdwärme, Umgebungswärme, Grundwasser, etc. und/oder von Abwärme aus Prozessen wie Kühlung, Vergärung, Verbrennung, exotherme Reaktionen etc. Trotz dem grossen Potential zur Nutzung derartiger Energiequellen ist die thermische Vernetzung im Allgemeinen und im Niedertemperaturbereich im Speziellen, nicht weit verbreitet. Der Grund dafür liegt oft in den hohen Anfangsinvestitionen, den langen Amortisationszeiten gepaart mit einer unflexiblen Netztopologie. Thermische Netze werden auf eine vordefinierte Leistung mit den zu erwartenden Anschlüssen geplant und gebaut. Ist die Infrastruktur einmal gebaut, können die Anzahl Anschlüsse an das thermische Netz, die Betriebstemperaturen und/oder die Wassermengen nur im engen Rahmen der Planungsgrundlagen angepasst werden. Die traditionellen Netze sind folglich unflexibel gegenüber sich ändernden Randbedingungen, wenn z.B. eine Leistungserhöhung oder Erweiterung erforderlich wird.

Aufgrund der Anforderung, mehr erneuerbare Energie in das Energiesystem Schweiz zu integrieren, stellt sich die Frage, ob andere Netztypologien, als heute üblicherweise verwendet, wirksamere Lösungen für die thermische Vernetzung von Gebäuden erzielen können.

2. Konzept

Im Bereich der angewandten und experimentellen Forschung im NODES Lab an der Hochschule Luzern [2] und im BFE Programm «Thermische Netze» [3] sowie im Rahmen des SCCER FEEBD [4,5] wurden verschiedene Netztopologien untersucht und ihre Eigenschaften festgehalten. Die Erkenntnisse aus diesen Arbeiten haben eine weitere Netztopologie für NTN hervorgebracht: Das Reservoir-Niedertemperaturnetz (RNTN). Diese Topologie nutzt die Vorteile des Konzepts von «Einrohrheizungen» [6,7], um die Bezüger in NTN hydraulisch zu entkoppeln und das Netz dadurch einfach regelbar und erweiterbar zu machen. Im Gegensatz zu klassischen Fernwärmenetzen mit Vor- und Rücklauf bzw. Niedertemperaturnetzen mit Warm- und Kaltleiter verwendet die RNTN einen einzigen Leiter in dem das Fluid in einem Areal, Quartier oder sogar in einer Region zirkuliert und als «Reservoir» von Umweltenergie bzw. Abwärme angesehen werden kann. Die Hauptvorteile dieser Topologie sind die hohe Flexibilität der Einbindung von Bezügern sowie die fast beliebige Erweiterbarkeit mittels Maschen.

Die RNTN Masche besteht aus einem Ring und einer Förderpumpe, welche die gesamte Wassermenge im Ring zirkuliert (Abb. 1). Anschlüsse im Netz werden seriell an einem beliebigen Ort im Ring vorgenommen. Dezentrale Förderpumpen entziehen Wasser aus dem Ring und fördern dieses zum Wärmeüberträger und zurück in den Ring. Wärmebezüger und Kältebezüger (=Wärmelieferanten) müssen in der Masche eine thermisch ausgeglichene Bilanz aufweisen, um die Netztemperatur innerhalb der geforderten Grenztemperaturen zu halten.

Abb. 1: Konzept einer Masche basierend auf der Reservoir-Niedertemperatur Netztopologie. Bezüger B1 bis B6 können sowohl Wärme als auch Kälte beziehen. Die Pfeile geben die Fliessrichtung des Fluids an.

Ein zusätzlicher, wesentlicher Vorteil bringt die Kombination von verschiedenen Maschen. Werden verschiedene Ringe mit deren Förderpumpen verbunden, entsteht ein Netzwerk von Maschen, welches beliebig erweitert werden kann (Abb. 2). Thermische Bilanzdefizite oder -überschüsse von einer Masche können in die anschliessende Masche übertragen werden. Damit kann ein thermischer Energieausgleich zwischen Arealen, Quartieren oder sogar Regionen stattfinden.

Abb. 2: Vermaschungsmöglichkeit der Reservoir-Niedertemperatur Netztopologie.
 Dargestellt sind ausschliesslich die Ringleitungen und deren Zirkulationspumpen (=Masche), nicht jedoch die Bezüger. Die Pfeile geben die Fliessrichtung des Fluids im Ring an. Die erste Masche legt die Fliessrichtung (hier im Uhrzeigersinn) für alle weiteren Maschen fest.

3. Methode: Netzauslegung & Annahmen

Um die thermischen und hydraulischen Eigenschaften des RNTN aufzuzeigen wird ein Vergleich mit zwei heute typischen NTN Topologien vorgenommen; dem Zweileiter-Ringsystem mit zentraler Pumpe (Zentral) und dem Zweileiter Ringsystem mit dezentralen Pumpen (Dezentral) (Abb. 3).

Abb. 3: Drei Netztopologien mit je zwei Betriebsfällen im Vergleich, siehe Text für Details. a, Zentrales Netz: Eine zentrale Förderpumpe pumpt das Fluid (Wasser) durch die Quelle, anschliessend in den inneren Leiter (Vorlauf) zu den vier Bezügerm mit Heizbedarf und nach den

Bezügern im äusseren Leiter (Rücklauf) wieder zurück zur Quelle. b, Dezentrales Netz: Vier dezentrale Förderpumpen bei den Bezüchern beziehen Wasser aus dem inneren Leiter (Warmleiter) und pumpen es in den äusseren Leiter (Kaltleiter). Über die passive Quelle ohne Förderpumpe fliesst das Wasser wieder in den inneren Leiter. c, RNTN mit einer Masche: Im Ring zirkuliert eine Förderpumpe das Fluid. Alle Bezüger und die Quelle haben ihre eigene Förderpumpe, sind hydraulisch entkoppelt, beziehen Wasser aus dem Ring und geben es in den gleichen Ring zurück. d, e, f, Wie a, b, c, jedoch mit je zwei Bezüger mit Heizbedarf und je zwei Bezüger mit Kühlbedarf.

Die Systeme werden anhand der elektrischen Leistung der Wärmepumpen (thermische Betrachtung) und der elektrischen Leistung der Förderpumpen (hydraulische Betrachtung) beurteilt. Kühlen erfolgt durch Wärmetauscher (Freecooling) und benötigt keine zusätzliche Energie für einen Temperaturhub. Für die Beurteilung werden zwei Betriebsfälle unterschieden: (i) Reiner Heizbetrieb (Fall HHHH, Abb. 3a, b, c), bei dem alle Bezüger heizen und Wärme aus dem Netz beziehen und (ii) kombinierter Heiz- und Kühlbetrieb (Fall HKKH, Abb. 3 d, e, f), bei welchen zwei Bezüger kühlen, d.h. Wärme in das Netz liefern und zwei Bezüger heizen, d.h. Wärme aus dem Netz beziehen (Abb. 3). Aus dieser Vergleichsanordnung resultieren drei Netztopologien (zentral, dezentral, RNTN) mit je zwei Betriebsfällen (HHHH, HKKH). Diese Anordnung erlaubt es, die grundlegenden thermischen und hydraulischen Eigenschaften der drei typischen NTN Topologien aufzuzeigen.

Die Berechnungen zur thermischen und hydraulischen Beurteilung beruhen auf folgenden Annahmen:

Annahmen für die thermische Beurteilung

- Der Heiz- bzw. Kühlleistungsbedarf bei den Bezüchern beträgt 10 kW.
- Jeder Wärmeentzug und -bezug aus/ins NTN erfolgt mit einer Temperaturdifferenz von 4 K.
- Die Quelle liefert immer die gleiche Ausgangstemperatur von 10 °C, unabhängig von der Eingangstemperatur und vom Volumenstrom durch die Quelle. Dies entspricht einem unendlich grossen Speicher mit idealem Wärmeübergang, welcher die Energiebilanz im Netz für alle Betriebszustände ausgleicht und dadurch die Temperatur im Netz zeitlich konstant hält.
- Die maximale Temperaturvariation im RNTN darf 4 K nicht überschreiten. Diese Forderung definiert den Volumenstrom im Ring des RNTN.
- Alle Wärmepumpen werden mit Carnot-Wirkungsgrad betrieben.
- Die Verdampfertemperatur der Wärmepumpe liegt 2 K unter der Austrittstemperatur der Wärmepumpe (netzseitig).
- Die Kondensatortemperatur der Wärmepumpe liegt 2 K über der Austrittstemperatur der Wärmepumpe (bezügerseitig).
- Die Vorlauftemperatur für die Heizung ist 35 °C.
- Der Leistungsbezug für das Freecooling ist unabhängig von der Eingangstemperatur in den Wärmetauscher.

Annahmen für die hydraulische Beurteilung

- Der Druckverlust der Quelle beträgt 0.5 bar bei einem Volumenstrom von $8 \text{ m}^3 \text{ h}^{-1}$.
- Der Druckverlust der Bezüger beträgt 0.5 bar bei einem Volumenstrom $2 \text{ m}^3 \text{ h}^{-1}$.
- Die Ringleitungen sind 250 m lang und der Abstand zwischen je zwei Bezüchern beträgt 50 m. Der Innendurchmesser der Ringleitungen in den Zweileitersystemen (zentrales Netz, dezentrales Netz) beträgt 60 mm (ca. DN65). Damit ergibt sich bei einem Volumenstrom von $8 \text{ m}^3 \text{ h}^{-1}$ und einer Rohrreibungszahl von 0.02 ein Druckabfall von 103 Pa m^{-1} . Im RNTN ist der Innendurchmesser des Rings 80 mm, und damit um 33 % grösser als in den Zweileitersystemen. Der grössere Innendurchmesser im RNTN ist nötig, um bei gleichem Volumenstrom im RNTN und im Zweileitersystem den gleichen Druckabfall pro Trassenmeter zu garantieren. (siehe Abschnitt «Rohrdurchmesser der Ringleitungen» im Anhang).

- Die Förderpumpen haben einen idealen Wirkungsgrad von 1, d.h. die elektrische Leistungsaufnahme der Förderpumpen ist gleich der hydraulischen Leistung.

4. Resultate

Resultate thermische Beurteilung

Entscheidend für die thermische Beurteilung ist die elektrische Leistung der Wärmepumpe PWP, basierend auf dem Carnot-Wirkungsgrad η und dem bezügerseitigen Heizleistungsbedarf Q_B :

mit

$$P_{WP} = Q_B \eta$$

$$\eta = 1 - \frac{T_V}{T_K}$$

wobei T_V die Verdampfertemperatur der Wärmepumpe und T_K die Kondensatortemperatur der Wärmepumpe ist. Da $Q_B = 10$ kW und $T_K = 37$ °C für jeden Bezüger gleich sind, hängt PWP nur von T_V und damit von der Eingangstemperatur der Wärmepumpe (netzseitig) ab. Da die Temperatur innerhalb des Netzes nur um maximal 4 K variiert, variiert PWP um maximal 12 %.

Im Fall HHHH (Abb. 3a, b, c) liegt die elektrische Gesamtleistung der Wärmepumpen zwischen 4.26 kW und 4.46 kW (Abb. 4a). Die Wärmepumpen im RNTN benötigen 4 % mehr elektrische Leistung (Abb. 4c), da die Eintrittstemperatur der Wärmepumpen von Bezüger zu Bezüger sinkt. Das zentrale und dezentrale Netz haben identische elektrische Leistungen, da die Eintrittstemperatur der Wärmepumpen identisch ist.

Im Fall KHKH (Abb. 3 d, e, f) liegt die elektrische Leistung der Wärmepumpen zwischen 1.87 kW und 2.13 kW, und damit bei rund der Hälfte im Vergleich zu Fall HHHH, da im Gegensatz zum Fall HHHH nicht vier, sondern nur zwei Wärmepumpen aktiv sind (Abb. 4b). Die elektrische Leistung der Wärmepumpen im RNTN und im dezentralen Netz ist um 12 % geringer als im zentralen Netz, da die Wärmepumpen im RNTN und im dezentralen Netz von um 4 K erhöhten Eingangstemperaturen profitieren (Abb. 4d).

Zusammenfassend ist in der thermischen Beurteilung das RNTN bei reinem Heizbetrieb energetisch um 4 % schlechter als das zentrale Netz, bei simultanem Heiz- und Kühlbetrieb, jedoch um 12 % besser als das zentrale Netz und ähnlich dem dezentralen Netz.

Abb. 4: Elektrische Leistung der Wärmepumpen und Förderpumpen für drei Netztopologien und je zwei Betriebsfällen. a, b, absolute Werte. c bis f, skaliert mit den Werten aus dem zentralen Netz.

Resultate hydraulische Beurteilung

Entscheidend für die hydraulische Beurteilung ist die elektrische Leistung der Förderpumpen P_{FP}, basierend auf der Summe der Produkte von Volumenstrom V_i und Druckabfall Δp_i in allen n Rohrabschnitten des Netzes:

$$P_{FP} = \sum_{i=1}^n V_i \Delta p_i$$

Im Fall HHHH liegt die elektrische Leistung der Förderpumpen zwischen bei 0.20 kW und 0.21 kW (Abb. 4a). Damit ist die elektrische Leistung der Förderpumpen in allen drei Netzen um den Faktor 21 mal kleiner als die elektrische Leistung der Wärmepumpen. Für den Vergleich zwischen den Netzen wird als Referenz wieder das zentrale Netz mit einem Stromverbrauch der Förderpumpen von 0.20 kW gewählt. Im dezentralen Netz ist die elektrische Leistung der Förderpumpen um 0.5 % (Abb. 4e) geringer als im zentralen Netz, da keine Drosselung zum hydraulischen Abgleich nötig ist. Im RNTN ist die elektrische Leistung (0.21 kW) um 4.0 % (Abb. 4e) höher als im zentralen Netz.

Im Fall KHKH liegt die elektrische Leistung der Förderpumpen zwischen 0.12 kW und 0.26 kW und ist 8 bis 15-mal kleiner als die elektrische Leistung der Wärmepumpen (Abb. 4b). Im zentralen Netz (Referenz) beträgt die elektrische Leistung der Förderpumpen 0.26 kW. Im dezentralen Netz und im RNTN ist die elektrische Leistung der Förderpumpen mit 0.12 kW um 54 % (Abb. 4f) geringer als im zentralen Netz, da

aufgrund der ausgeglichenen Energiebilanz ein reduzierter Volumenstrom ($0.4 \text{ m}^3 \text{ h}^{-1}$ im dezentralen Netz und $2.3 \text{ m}^3 \text{ h}^{-1}$ im RNTN) über die Quelle fließt, wohingegen im zentralen Netz weiterhin der komplette Volumenstrom ($8.1 \text{ m}^3 \text{ h}^{-1}$) über die Quelle transportiert wird.

Zusammenfassend ist in der hydraulischen Beurteilung das RNTN bei reinem Heizbetrieb energetisch um 4 % schlechter als das zentrale Netz, bei simultanem Heiz- und Kühlbetrieb, jedoch um 54 % besser als das zentrale Netz und ähnlich dem dezentralen Netz. Des Weiteren ist zu beachten, dass die von der Förderpumpe aufgebrauchte hydraulische Leistung hauptsächlich für den Fluidtransport durch die Bezüger und die Quelle benötigt wird. Lediglich 0.2 % bis 5.9 % der hydraulischen Leistung werden für den Fluidtransport im Ring benötigt.

Synthese hydraulische und thermische Beurteilung.

Werden die elektrische Leistung der Wärmepumpen und der Förderpumpen zusammengezählt, beträgt die gesamte elektrische Leistung im Fall HHHH für das zentrale Netz 4.46 kW, für das dezentrale Netz ebenfalls 4.46 kW und für das RNTN 4.66 kW. Das RNTN weist also im reinen Heizfall eine um 4 % erhöhte elektrische Leistung auf als das zentrale und das dezentrale Netz, hauptsächlich bedingt durch den Temperaturabfall von Bezüger zu Bezüger und der damit verbundenen geringeren Effizienz der Wärmepumpen. Im Fall KHKH beträgt die elektrische Leistung für das zentrale Netz 2.38 kW, für das dezentrale Netz 1.99 kW und für das RNTN 2.00 kW. Das RNTN weist also im simultanen Heiz- und Kühlbetrieb eine um 16 % geringere elektrische Leistung auf als das zentrale Netz und ist ähnlich dem dezentralen Netz.

Das RNTN ist also, ebenso wie das dezentrale Netz, bei simultanem Heiz- und Kühlbetrieb dem zentralen Netz überlegen. In einer dynamischen Betrachtung während einem Jahr wird der Vorteil von 16 % voraussichtlich reduziert. Tritt der Fall HHHH z.B. nur in einer Jahreshälfte (Winter) ein und der Fall KHKH in der anderen (Sommer), und wird zusätzlich davon ausgegangen, dass im Fall KHKH (Sommer) der Heizbedarf (und damit auch der Kühlbedarf) nur ein Viertel so gross ist wie im Fall HHHH (Winter), reduziert sich der Vorteil in der Jahresbilanz um den Faktor 8 und damit auf lediglich 2 %.

Schlussendlich spielt die Wahl der Netztopologie energetisch im Normalfall also eine untergeordnete Rolle und Kriterien wie Flexibilität in der Einbindung dezentraler Energiequellen und Netzerweiterung gewinnen an Bedeutung.

5. Diskussion

Die oben aufgeführten Aussagen sind erste Betrachtungen und Beurteilungen für eine weiterentwickelte Netztopologie. Grundsätzlich können die Erkenntnisse wie folgt zusammengefasst werden:

- Niedertemperaturnetze eignen sich generell, unabhängig von der Netztopologie, wenn simultaner Heiz- und Kühlbedarf vorliegt, da Freecooling innerhalb systembedingten Randbedingungen «umsonst» ist. Die elektrische Leistung der Förderpumpen ist bei grossen Verteilleitungen (dimensioniert auf einen Druckabfall 100 Pa m^{-1}) und den hier betrachteten Netzen um 8 bis 21 mal geringer als die elektrische Leistung der Wärmepumpen. Das thermische Optimierungspotential ist daher grösser als das hydraulische Optimierungspotential.
- Die elektrische Leistung der Förderpumpen wird hauptsächlich bestimmt durch die Volumenströme und Druckabfälle in den Bezügern und der Quelle. Der Fluidtransport im Ring benötigt maximal 6% der gesamten hydraulischen Leistung.
- Bei simultanem und gleich grossem Heiz- und Kühlbetrieb weist das dezentrale Netz und das RNTN eine um 16 % geringere elektrische Gesamtleistung auf als das zentrale Netz, da die Wärmepumpen von erhöhten Eingangstemperaturen profitieren und der Volumenstrom durch die Quelle gering ist. Der Vorteil von 16 % ist möglicherweise in einer Jahresbetrachtung mit reinem Heizbetrieb im Winter und geringerem Heiz- und Kühlbedarf im Sommer stark reduziert. In diesem Fall spielt die exergetische Betrachtung bei der Wahl

der Netztopologie eine untergeordnete Rolle und Kriterien wie Flexibilität in der Einbindung dezentraler Energiequellen und Erweiterung durch Vermaschung gewinnen an Bedeutung.

6. Ausblick

Um den Vorteil der Vermaschung bei einem RNTN zu nutzen, stellt sich die Frage, ob andere Netztopologien wie Strahlennetz und Ringnetz in ein RNTN umgebaut werden können. Bei «linearen (= kein Ring)» Strahlennetzen können Warm- und Kaltleiter bzw. Vor- und Rücklauf an den Enden verbunden werden, um ein RNTN zu formen. Bei bestehenden Ringnetzen mit Warm- und Kaltleiter (z.B. ETH Höggerberg) bestehen bereits zwei «Einrohringe», die als ein Rohr mit grösserem Durchmesser angesehen werden können. Alternativ könnte in diesem Fall auch ein RNTN mit zwei Temperaturniveaus oder eine Vermaschung von zwei Ringen erfolgen. Eine thermische und hydraulische Prüfung kann den optimalen Umbau aufzeigen.

In einem nächsten Schritt sollen Planungsgrundlagen erarbeitet werden, um energetisch und wirtschaftlich optimale RNTN zu planen, zu bauen und zu betreiben. Vor allem die Dimensionierung des Ringrohres stellt einen kritischen Aspekt in der exergetischen Optimierung dar und muss weiter untersucht werden. Zusätzlich muss beachtet werden, dass die Variation der Ringtemperatur im RNTN entlang den Ringleitungen von der Reihenfolge und den Betriebszuständen der Bezüger sowie der räumlichen Anordnung der Speicher und Quellen abhängt. Temperaturvariationen bei Wechsel von Betriebszuständen werden mit der Fliessgeschwindigkeit des Fluids durch das RNTN transportiert. Die Regelung des Volumenstroms im Ring zur Einhaltung der Grenztemperaturen bei Laständerungen der Bezüger stellt möglicherweise eine Herausforderung dar.

7. Verdankung

Wir danken Stefan Mennel und Christoph Stettler für die Durchsicht und konstruktive Kommentare zu diesem Manuskript.

Dieses Forschungsprojekt ist Teil des Swiss Competence Center for Energy Research SCCER FEED&D und unterstützt durch die Swiss Innovation Agency Innosuisse.

Anhang/annexe

Rohrdurchmesser der Ringleitungen

Rohrleitungen und die dafür auszuhebenden Gräben stellen die Hauptkosten für thermische Netze dar. Im RNTN ist im Vergleich zum zentralen und dezentralen Netz nur eine statt zwei Leitungen nötig. Diese ist jedoch mit grösserem Durchmesser zu wählen, um den Druckabfall pro Rohrlänge mindestens so gering, wie bei zwei Ringleitungen zu halten. Der Durchmesser des Einzelrohres im Verhältnis zum Durchmesser der zwei parallelen Rohre wird wie folgt berechnet:

Durch das Einzelrohr R1 mit dem Durchmesser d_1 fliesst der Volumenstrom V_1 . Durch die zwei parallelen Rohre R2 mit Durchmessern d_2 fliesst der insgesamt gleiche Volumenstrom V_1 . Durch jedes der beiden Rohre R2 jedoch nur der halbe Volumenstrom $V_2 = 0.5V_1$. Der Druckabfall über beide Systeme soll gleich sein. Der Ansatz lautet also

$$\Delta p_1 = \Delta p_2$$

wobei Δp_1 der Druckabfall über das Einzelrohr und Δp_2 der Druckabfall über die zwei Parallelrohre ist. Daraus ergibt sich

$$\frac{\rho w_1^2 l \lambda_1}{2d_1} = \frac{\rho w_2^2 l \lambda_2}{2d_2}$$

Hier ist w_1 (m s⁻¹) die Fließgeschwindigkeit durch Rohr R1, l (m) die Rohrlänge und λ_1 (-) die Rohrreibungszahl in Rohr R1. Der Index 2 bezieht sich auf das Rohr 2. Mit $w_1 = \left(\frac{V_1}{\left(\frac{d_1}{2}\right)^2 \pi} \right)$ und Einsetzen in die vorherige Gleichung ergibt sich

$$\frac{d_1}{d_2} = \left(4 \frac{\lambda_1}{\lambda_2} \right)^{\frac{1}{5}} = 1.32 \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_2} \right)^{\frac{1}{5}}$$

Das Verhältnis der Rohrreibungszahlen λ_1/λ_2 ist ≤ 1 solange $d_1 < 2d_2$. Für grosse Reynoldszahlen gilt

$$\frac{d_1}{d_2} = 1.32$$

Der Durchmesser der Ringleitung im RNTN ist also um 32 % grösser zu wählen als die Durchmesser der beiden Ringleitungen im zentralen und dezentralen Netz. Ein Preisbeispiel (persönliche Kommunikation Lauber Iwisa) zeigt die damit verbundenen Kosten: Zwei parallele PN10 Rohre mit Durchmesser 355 mm kosten 350 CHF pro Meter Trasse, ein PN10 Rohr mit dem um 41 % grösseren Durchmesser von 500 mm kostet 343 CHF Meter. Das Einzelrohr ist um 2 % günstiger als das Doppelrohr, d.h. also in etwa gleich teuer. Aufgrund der erhältlichen Rohre mit diskret gestaffelten Durchmessers ist der Preis für ein Rohr mit 32 % grösserem Durchmesser (469 mm) nicht verfügbar. Das Einzelrohr mit 500 mm Durchmesser ist 41 % grösser als das 355 mm Rohr und daher überdimensioniert.

Speicherfähigkeit des Fluids eines RNTN

Werden die Ringleitungen eines RNTN als Reservoir angesehen, ergibt sich die Frage nach der thermischen Speicherfähigkeit des Fluids im Netz. Für das in Abb. 3c, f dargestellte Netz wurde eine Ringlänge von 250 m mit einem Rohrdurchmesser von 80 mm angenommen. Dies gibt ein Fluidvolumen von 1257 Litern. Eine Abkühlung dieses Volumens um 4 K entspricht einem Wärmetzug von 5.8 kWh, was bei einer Heizleistung der Grössenordnung 40 kW (Fall HHHH, Abb. 3c) schon nach 9 Minuten erreicht ist. Die Speicherfähigkeit des Fluids im Ring ist folglich klein bei üblicher Dimensionierung der Rohrleitungen nach Druckabfall pro Strecke. Hingegen kann das RNTN als Wärmetauscher gegenüber dem Erdreich, ähnlich einer (horizontalen) Erdwärmesonde, betrachtet werden. Dieser Speichereffekt wurde bei anderen Niedertemperaturnetzen [8] ebenfalls festgestellt. Für die Quantifizierung dieses Speichers müssen weitere Untersuchungen erfolgen.

Druckverteilung im Maschennetz

Der Differenzdruck, bzw. der Druckgradient entlang einer Masche in der RNTN ist aufgrund der hydraulischen Entkopplung unabhängig von den anderen Maschen. Der Absolutdruck in jeder Masche jedoch ist von den anderen Maschen beeinflusst. Jede Masche übernimmt einen Teil des durch die Förderpumpe in der vorherigen Masche erzeugten Absolutdrucks (Abb. 5). Dadurch nimmt der Absolutdruck von Masche zu Masche zu und es ergibt sich eine Differenz des Absolutdrucks zwischen den Maschen. Dieser kann jedoch durch verschiedene geodätische Höhen der einzelnen Maschen wieder kompensiert werden. Der Minimaldruck im Maschennetz ist bestimmt durch den Mindestdruck zur Vermeidung von Kavitation (in Abb. 5 garantiert durch das Expansionsgefäss in Masche M1). Der Maximaldruck ist bestimmt durch die Druckresistenz der Rohrleitungen. Kann der Druck in den einzelnen Maschen nicht zwischen diesen Grenzen gehalten werden, können Wärmetauscher beim Maschenübergang eingesetzt werden, um die Fluide und damit die Drucksysteme zu trennen. Der Einsatz von Wärmetauschern sollte jedoch aufgrund des damit verbundenen Temperaturverlustes (Grädigkeit) über den Wärmetauscher, des zusätzlichen Druckverlustes und der höheren Investition vermieden werden.

Abb. 5: Auswirkung der Vermaschung auf den Absolutdruck. Der Absolutdruck ist in Masche M1 durch das Expansionsgefäss fixiert und nimmt von Masche M2 zu M3 kontinuierlich zu, falls sich alle Maschen auf gleicher geodätischer Höhe befinden.

Anschluss des Expansionsgefässes

Mehrere Expansionsgefässe in einem hydraulischen System sind zu vermeiden. Bei der Verknüpfung zweier Maschen mit je einem Expansionsgefäss muss also ein Expansionsgefäss vom Netz genommen werden und das verbleibende eventuell grösser dimensioniert werden. Das Expansionsgefäss ist ideal immer am Punkt mit dem niedrigsten Druck im Netz verbunden. Dieser kann von der Förderpumpenaktivität der Pumpen im Netz abhängen. In diesem Fall ist ein flexibles Umschalten des Anschlusspunktes von Vorteil [9] (Abb. 6).

Abb. 6: Idealer Anschluss des Expansionsgefässes bei zwei Maschen gleicher geodätischer Höhe. Ist die Förderhöhe der Pumpe in Masche M1 grösser als die der Pumpe in Masche M2, sollte das Expansionsgefäss saugseitig der Pumpe in Masche M1 angeschlossen werden, andernfalls saugseitig der Pumpe in Masche M2. Die Umschaltung gemäss Betriebszustand wird durch ein intelligentes Dreiweg-Ventil realisiert.

Vernetzungsbeispiel von Maschen mit unterschiedlichen Temperaturniveaus

Maschen mit unterschiedlichem Temperaturniveau werden im Normalfall getrennt betrieben, um Mischung, und damit Exergieverluste zu vermeiden. Werden jedoch in einem NTN die Grenztemperaturen für Freecooling (18 °C Eintritt Wärmetauscher) oder Gefrieren (4 °C Eintritt Wärmepumpe) erreicht, kann der Wärmeaustausch mit Netzen höherer oder tieferer Temperatur von Vorteil sein.

Zum Beispiel stellt Masche M1 in Abb. 7 ein RNTN mit Seewassernutzung und Temperaturen zwischen 4 und 8 °C dar. Masche M2 ist ein RNTN mit Erdwärmesonden als saisonalem Speicher und Temperaturen zwischen 7 und 18 °C. In den Sommermonaten erwärmen sich die Erdwärmesonden und die Netztemperatur in M2 nähert sich der Grenztemperatur für Freecooling. In diesem Fall könnte durch die Zwischenmasche M12 Wärme von Masche M2 in Masche M1 abtransportiert werden, um weiterhin Freecooling zu gewährleisten.

In einem zweiten Beispiel stellt die wärmere Masche M2 ein klassisches Hochtemperaturwärmenetz mit Vorlauftemperaturen von 90 °C und Rücklauftemperaturen von 40 °C dar und M1 ein kühleres RNTN mit Erdwärmesonden als saisonalem Speicher. Im Winter kühlen sich die Erdwärmesonden ab und in den Wärmepumpen besteht Gefriergefahr. In diesem Fall könnte Wärme (z.B. aus dem Rücklauf) der Masche M2 in die Masche M1 eingespeist werden, um die Gefriergefahr in M1 zu beheben und zusätzlich den Rücklauf von M2 abzukühlen.

In beiden Fällen bestimmt die Förderpumpe in der Zwischenmasche M12 den Wärmeübertrag zwischen den Maschen.

Abb. 7: Vernetzungsbeispiel einer Masche M1 mit kaltem Temperaturniveau und einer Masche M2 mit wärmerem Temperaturniveau

Literatur/Referenzen – Littérature/références – Literature/references

- [1] Mennel, S., & Sulzer, M., Hangartner, D., Ködel, J. (2018). Grundlagen und Erläuterungen zu Thermischen Netzen. Retrieved from <https://www.energieschweiz.ch/home.aspx?p=22949,22963,22985>
- [2] Sommer, T., Sulzer, M., Mennel, S.: "NODES lab – Neue Konzepte für die thermische Vernetzung". In: Hochschule Luzern- Technik & Architektur, Forschung. Stand: 7. Juli 2018. <https://www.hslu.ch/de-ch/technik-architektur/forschung/energiewende/sccer/sccer-feebd/pilot-und-leuchtturmprojekte/>
- [3] Sulzer, M., Caratsch, M-T., Hangartner, D., Ködel, J., Sfeir J. Projekt „Thermische Vernetzung“ Konzeptvorschlag. Energie Schweiz, Bundesamt für Energie. [http://www.bfe.admin.ch/php/modules/publikationen/stream.php?extlang=de&name=de_456962655.pdf&endung=Zusammenfassung%20Berichte Programm «Thermische Netze»](http://www.bfe.admin.ch/php/modules/publikationen/stream.php?extlang=de&name=de_456962655.pdf&endung=Zusammenfassung%20Berichte%20Programm%20Thermische%20Netze)
- [4] SCCER FEEBD: "Research and Innovation Roadmap 2017-2020". In: Swiss Competence Center for Energy Research – Future Energy Efficient Buildings and Districts. Stand 7. Juli 2018. <http://www.sccer-feebd.ch/wp-content/uploads/SCCER-FEEBD-Innovation-Roadmap-2017-2020-de.pdf>
- [5] SCCER FEEBD WP3: "Modelling and optimisation of the district "Suurstoffi" as an energy hub". In: wiss Competence Center for Energy Research – Future Energy Efficient Buildings and Districts. Stand 7. Juli 2018. <http://www.sccer-feebd.ch/highlights/highlights-wp3-modelling-and-optimisation-of-the-district-suurstoffi-as-an-energy-hub/>
- [6] Albers, K., Recknagel, Hermann, & Sprenger, Eberhard. (2017): Taschenbuch für Heizung und Klimatechnik : Einschliesslich Trinkwasser- und Kältetechnik sowie Energiekonzepte (78. Auflage ed., Recknagel-Edition).
- [7] Ilyes B., Hassine, X., Linn L.: "FLEXYNETS – A new district heating network concept for higher renewable and waste heat share". IEA SHC International Conference on Solar Heating and Cooling for Buildings and Industry. 2017.
- [8] Petrig, F.: "Fallbeispiele „Thermische Netze – Beispiel Visp-West“. In: Energie Schweiz, thermische Vernetzung. Stand 14.7.2018. http://www.bfe.admin.ch/php/modules/publikationen/stream.php?extlang=de&name=de_667562792.pdf.
- [9] Sommer, T., Mennel, S., & Sulzer, M. (2018). Lowering the pressure in district heating and cooling networks by alternating the connection of the expansion vessel. In preparation for Energy, Special Issue 4DH Conference.